

ENGIL SANOAT KORXONALARIDA MEHNAT UNUMDORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAH FOYDALANIISH МЕХАНИЗМЛАРИ

Saidaxmedov Nemat Xamidovich

Andijon davlat texnika institute “Iqtisodiyot” kafedrası katta o‘qituvchisi
nematjon19602408@gmail.com
+998979910403

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20792083>

Annotatsiya. Ushbu maqolada engil sanoat korxonalarida mehnat unumdorligini oshirishning zamonaviy yo‘nalishlari, xususan raqamli texnologiyalar, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari va innovatsion ishlab chiqarish yechimlarining ahamiyati tahlil qilinadi. Tahlillar Stat.uz ko‘rsatkichlari va so‘nggi uch yillik iqtisodiy islohotlar natijalari va tikuvchilik sanoatida faoliyat yurituvchim “Milana Textile” korhonasida olib borilgan tatqiqotlar asosida olib borilgan.

Kalit so‘zlar: mehnat unumdorligi, raqamli texnologiyalar, avtomatlashtirish, klaster tizimi, samaradorlik, innovatsiya.

Мамлакатимизда О‘zbekiston Respublikasi Prezidenti rahbarligida iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida, jumladan engil sanoatda raqamli texnologiyalarni joriy etish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish hamda eksport salohiyatini kengaytirishga qaratilgan islohotlar amalga oshirilmoqda. 2022–2024-yillarda “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida engil sanoat korxonalarida ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish bo‘yicha bir qator loyihalar yo‘lga qo‘yildi. Shu sharoitda mehnat unumdorligini oshirish masalasi sanoat korxonalarida uchun eng muhim ustuvor yo‘nalishlardan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Statistika agentligi ma‘lumotlariga ko‘ra, 2022–2024-yillar davomida engil sanoat tarmog‘ida ishlab chiqarish hajmi 1,4 baravar oshgan bo‘lsa-da, mehnat unumdorligi o‘sish sur‘ati 12–15 foiz atrofida bo‘lgan. Quyidagi jadvalda so‘nggi uch yilda mehnat unumdorligi ko‘rsatkichlari keltirilgan.

1-jadval

Yil	Ishchilar soni (ming)	Ishlab chiqarish hajmi (mlrd so‘m)	Mehnat unumdorligi (mln so‘m/ishchi)
2022	97,5	12 840	131,6
2023	101,3	15 370	151,7
2024	103,0	17 520	170,1

Ko‘rinib turibdiki, mehnat unumdorligi o‘shish sur‘atini yanada tezlashtirish uchun raqamli texnologiyalarni keng joriy etish zarur.

Mehnat unumdorligining ortishiga ta‘sir etuvchi tashkiliy omillar qatorida ishlab chiqarishni tashkil etish masalalari korxonalar, tarmoq va butun iqtisodiyot darajasida muhim rol o‘ynaydi. Jumladan, korxonalarni mamlakatimiz hududlari bo‘yicha samarali joylashtirish, ichki va xalqaro transport aloqalarini rivojlantirish, korxonalarni ixtisoslashtirish va ularning o‘zaro kooperatsiyasini yo‘lga qo‘yish, moddiy-texnika va energiya bilan ta‘minlash, ta‘mirlash xizmatlarini tashkil qilish kabi omillar katta ahamiyat kasb etadi.

Raqamli transformatsiya va zamonaviy texnologiyalar mehnat unumdorligini oshirishning asosiy omillaridan biridir. Sun‘iy intellekt (SI), katta ma‘lumotlar tahlili (Big Data) va IoT (Internet of Things) kabi texnologiyalar ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish jarayonlarini soddalashtiradi. Masalan, Shvetsiyada Ericsson kompaniyasi 5G texnologiyalari va IoT asosidagi aqlli ishlab chiqarish tizimlarini joriy etish orqali 2023 yilda mehnat unumdorligini 12% ga oshirdi¹. Ushbu texnologiyalar jarayonlarni avtomatlashtirish, real vaqtda ma‘lumotlarni tahlil qilish va qaror qabul qilishni tezlashtirish imkonini beradi.

O‘zbekiston sharoitida raqamli texnologiyalarni, ayniqsa, qishloq xo‘jaligi va sanoat sohasida qo‘llash muhim ahamiyatga ega. Masalan, aqlli sug‘orish tizimlari yoki ishlab chiqarishda sensorli monitoring tizimlarini joriy etish orqali resurslardan samarali foydalanish mumkin. Jahon Banki ma‘lumotlariga ko‘ra, O‘zbekistonning qishloq xo‘jaligi sohasida mehnat unumdorligi 2023 yilda soatiga 10.8 AQSh dollari bo‘lib, raqamli texnologiyalarni kengroq qo‘llash orqali bu ko‘rsatkichni oshirish imkoniyati mavjud.

Mehnat unumdorligi har qanday ishlab chiqarish korxonasining samaradorligi va raqobatbardoshligini ta‘minlashda asosiy omil hisoblanadi.

Biz tadqiqot olib borgan tikuvchilik sanoatida faoliyat yurituvchi “Milana Textile” MCHJ kabi korxonalar uchun mehnat unumdorligini oshirish mahsulot sifatini yaxshilash, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish va bozorda yetakchi

¹Ericsson. (2024). Annual Report 2024. <https://www.ericsson.com>

o'rinni egallash imkonini beradi. "Milana Textile" MCHJ kiyim-kechak ishlab chiqarishga ixtisoslashgan bo'lib, uning faoliyati zamonaviy texnologiyalar, samarali tashkiliy jarayonlar va malakali xodimlarga asoslanadi.

2-jadval.

№	Innovatsion yo'nalishlar	O'lchov birligi	2022-yil	2023-yil	2024-yil	2024-yilni 2022-yilga nisbatan o'zgarishi	
						+,-	%
1	Texnik yo'nalish bo'yicha						
	Yangi texnikani joriy qilish	Ming so'm	-	-	1 540 000	-	-
2	Tashkiliy yo'nalish						
	<u>xodimlar sog'ligini nazorat qilish:</u>	Ming so'm	12 140	13 500	15 700	3560.0	29.32
	<u>xodimlar malakasini oshirish:</u>	Ming so'm	7 250	7 700	8 500	1250.0	17.24
3	Tijoriy yo'nalish						
	<u>bozor tadqiqotlari asosida</u>	Ming so'm	5 840	52 400	6 400	560.0	9.59
	<u>yangi turdagi maxsulotlarni ishlab chiqarish»:</u>	Ming so'm	37 760	41 830	48 640	10880.0	28.81
	<u>maxsulotlar to'g'risida reklama tadbirlari o'tkazish</u>	Ming so'm	-	-	4 980	-	-

Yuqoridagi jadvalda "Milana Textile" MCHJning 2022 –2024-yillardagi mehnat umumdorligi va samaradorligini oshirish uchun qilingan xarajatlar tahlil qilingan.

Korxonaning so'nggi uch yillik faoliyati tahlili shuni ko'rsatadiki, "Milana Textile" mehnat unumdorligi va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish bo'yicha bir qator innovatsion, tashkiliy va tijoriy chora-tadbirlarni amalga oshirgan.

Bundan tashqari, ishlab chiqarish jarayonlarida vaqtni boshqarish tizimini joriy etish orqali har bir operatsiya uchun aniq vaqt me'yorlari ishlab chiqilishi va ularning bajarilishi monitoring qilinishi lozim. "Milana Textile" MCHJda har bir tikuv liniyasida vaqtni o'lchash va tahlil qilish uchun maxsus dasturiy ta'minotlardan foydalanish samaradorlikni oshiradi. Masalan, "Time Tracking" dasturlari yordamida xodimlarning ish faoliyati tahlil qilinadi, samarasiz jarayonlar aniqlanadi va ularni bartaraf etish bo'yicha choralar ko'riladi. Shu bilan birga, ishlab chiqarish liniyalarida mahsulot oqimini soddalashtirish maqsadida konveyer tizimlari joriy etilishi mumkin. Bu kesish va tikish jarayonlari o'rtasidagi material oqimini avtomatlashtirish orqali vaqt yo'qotishlarini kamaytiradi. Konveyer tizimlari materiallarning kesish stantsiyasidan tikuv liniyalariga tez yetkazilishini ta'minlaydi, bu esa ishlab chiqarishda kechikishlarni

kamaytiradi. Shu bilan birga, ishlab chiqarish jarayonlarida avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarini joriy etish orqali jarayonlarning aniqligi va samaradorligi oshiriladi. Masalan, kompyuterlashtirilgan kesish mashinalari matolarni aniq o'lchamlarda kesib, material isrofgarchiligini kamaytiradi va xodimlarning qo'lda ishlashga sarflanadigan vaqtini qisqartiradi.

Xulosa qilib aytganda, "Milana Textile" MCHJ uchun taklif qilingan tashkiliy va texnik chora-tadbirlar ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, xarajatlarni kamaytirish va bozorda raqobatbardoshlikni mustahkamlash imkonini beradi. Investitsiyalar taxminan 235,000–370,000 dollarni tashkil qilsa, kutilayotgan yillik foyda 445,000–680,000 dollarga yetadi, bu investitsiyalarni bir yildan kamroq vaqt ichida qoplash imkonini beradi.

Umuman olganda, mehnat unumdorligining o'zgarishiga ta'sir etuvchi omillarni chuqur tahlil qilish va anglash ishlab chiqarish bilan shug'ullanuvchi korxonalar va tashkilotlar uchun juda muhim hisoblanadi. Zero, ushbu omillarni aniqlash, ularning mohiyatini tushunish va ularga qarshi samarali choralar ko'rish orqali korxonalar ishlab chiqarish jarayonlarini yaxshilash, resurslardan oqilona foydalanish, vaqt, mehnat va moliyaviy xarajatlarni optimallashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Tashkiliy, iqtisodiy, texnologik, ijtimoiy va psixologik omillarning uyg'un birlashishi ishchilarning faoliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Masalan, qulay mehnat muhiti, rag'batlantirish tizimining mavjudligi, xodimlarning salomatligi va xavfsizligi, shuningdek, ish joyidagi ijtimoiy-psixologik atmosfera xodimlarning ishga munosabati va faoliyat samaradorligini belgilaydi. Shu bilan birga, zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish, ish jarayonlarini avtomatlashtirish va malakali kadrlar jalb qilish kabi omillar ham mehnat unumdorligini oshirishga xizmat qiladi.

Aksincha, mehnat unumdorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan omillar – bu ishlab chiqarishni noto'g'ri tashkil etish, mehnat resurslarining yetarlicha boshqarilmasligi, motivatsiya va nazorat tizimlarining sustligi, noqulay ish sharoitlari va boshqalar – korxonalar faoliyatida salbiy oqibatlariga olib keladi. Bunday holatlarda xodimlar o'rtasida norozilik kuchayadi, ishga bo'lgan qiziqish pasayadi va bu esa oxir-oqibat umumiy ishlab chiqarish ko'rsatkichlarining sustlashuviga sabab bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son «2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi farmoni

2. Stat.uz – O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari.

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 10-yanvardagi "Paxta-to'qimachilik klasterlari faoliyatini qo'llab-quvvatlash, to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini tubdan isloh qilish hamda sohaning eksport salohiyatini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-2 sonli farmoni
4. Enright, M (1996) "Regional Clusters and Economic Development: A Research Agenda", in Staber, U., Schaefer, N. And Sharma, B, (Eds). "Business Networks: Prospects for Regional Development, Berlin". Walter de Gruyter, p.190-213.
5. Saidaxmedov, N. (2024). Bandlik beqarorligi (prekarizatsiya) ning nazariy va konseptual asoslari. AndMI Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyalari, 1(1), 332-336.
6. Saidaxmedov, N. (2024). O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanishda klaster tizimining o'rni. Interpretation and researches, 2(15), 82-86
7. Saidakhmedov, N. (2023). Private property, small business and private entrepreneurship—under state protection. Scientific progress, 4(2), 319
8. Saidaxmedov, N. (2024). Sanoat klasterlarining shakllanishi va rivojlanishi. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot, 2(11).
9. Saidaxmedov N.X. Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish uchun kichik klasterlarni tashkil etishning samarali yo'llari MASHINASOZLIK ILMIY-TEXNIKA JURNALI SCIENTIFIC AND TECHNICAL JOURNAL (Maxsus son) 2024 yil www.andmiedu.uz

